

Formulación de una bebida artesanal fermentada a partir de los cristales de aloe vera con sabor a toronjil (*Melissa officinalis*)

Daniela Cataldi¹, Arturo Fernandez¹ y Arelis Arrieta²

¹Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo-Venezuela.

²Ciclo Básico, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Correo Electrónico: danielacataldi98@gmail.com, arturo1396@hotmail.com y ingarelisarrieta@gmail.com

Recibido: 29-01-2019

Aceptado: 01-05-2019

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo formular una bebida artesanal fermentada a partir de los cristales de aloe vera con sabor a toronjil, siguiendo un tipo de investigación descriptiva y con un diseño experimental. Se seleccionó 1 kg de pencas de aloe vera, las cuales fueron lavadas y secadas. Los cristales se limpiaron para eliminar toda la aloína y se obtuvo el jugo de aloe vera mediante la adición de agua mineral. Se le identificaron las características de pH, densidad y °Brix. De forma paralela se recolectaron 10 g de toronjil. Se prepararon los mostos del jugo de aloe vera, en presencia de azúcar y levadura. Posteriormente a la fabricación, se filtró obteniendo la bebida artesanal. Se prepararon cuatro muestras de la bebida artesanal teniendo como variable las concentraciones de toronjil en cada una de ellas. Las caracterizaciones fisicoquímicas de las muestras arrojaron valores promedios de pH: 3,82, concentración de etanol: 22,9%, °Brix: 24,45, y densidad: 1,06 g/mL. A nivel sensorial se realizó una prueba con treinta personas para determinar la mejor muestra según los encuestados. La muestra número 4 arrojó la puntuación más alta, siendo esta la modelo para la formulación de la bebida artesanal fermentada final.

Palabras claves: Bebida artesanal, aloe vera, toronjil, maceración, fermentación.

Formulation of a fermented craft drink made from aloe vera's crystals with melissa flavor (*Melissa Officinalis*)

Abstract

This investigation had as objective formulate a fermented craft drink from the aloe vera's crystals with melissa flavor following a type of descriptive research and a experimental design. 1 kg of aloe vera portion was selected which were washed and dried. The crystal were washed to remove all the aloin and the aloe vera juice was obtained by adding mineral water. It was identified the poperties of pH, density and °Brix. In parallel, 10 g of melissa were collected. The musts of aloe vera juice were prepared, in presence of sugar and yeast. Subsequent to the manufacture, it was filtered obtaining the craft drink. Four samples of the drink were prepared, with melissa concentrations as variables in each one of them. The physicochemical characterization of them yielded average values of Ph: 3,82, ethanol concentration: 22,90%, °Brix: 24,45 and density: 1,06 g/mL. At the sensory level, a test was conducted whit thirty people to determine the best sample according to respondents. Sample number 4 gave the highest score. This being the model for the formulation of the final craft drink.

Keyword: Craft drink, aloe vera, toronjil, maceration, fermentation.

Introducción

Fiestas, eventos sociales, reuniones con amigos, festejos religiosos y todo tipo de reuniones, cuando se habla de todos estos eventos, y se analizan que tienen en común, dejando de lado a las personas, se puede ver que, en todos ellos, las comidas y sobre todo las bebidas están presentes. Al realizar un recorrido a través de la historia, se hará imposible encontrar algún momento en donde la bebida no